

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дальневосточный филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»

Российское объединение судей в Хабаровском крае

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И
ОСНОВНЫХ СВОБОД: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОМ
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
(К 25-ЛЕТИЮ ЧЛЕНСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ)

*Материалы международной научно-практической конференции
Хабаровск
(15-16 октября 2021 г.)*

Хабаровск
Издательство ТОГУ, 2021

УДК 341

ББК 67.4/67.9

Е 243

Редакционная коллегия:

К.А. Волков, канд. юрид. наук, доц. (отв. редактор)

О.В. Корицкая, председатель Российского объединения судей в Хабаровском крае

М.В. Тулиглович, канд. юрид. наук, доц., С.С. Цуканов, канд. истор. наук,
Т.А. Орнацкая, канд. истор. наук, доц.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод: проблемы реализации в российском уголовном судопроизводстве: материалы международной научно-практической конференции посвященной 25-летию членства России в Совете Европы (Хабаровск, 15-16 октября 2021 г.) / Верховный суд Российской Федерации, Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Российское объединение судей в Хабаровском крае ; [редколлегия: К.А. Волков (ответственный редактор) и др.] – Хабаровск : Издательство ТОГУ, 2021. – 151 с.

В настоящий сборник вошли материалы международной научно-практической конференции по актуальным вопросам реализации Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в российском уголовном судопроизводстве. Издание предназначено для широкого круга читателей.

ISBN 978-5-7389-3541-3

УДК 341
ББК 67.4/67.9

Все материалы, изложенные в настоящем издании, являются личными взглядами авторов и экспертов и никоим образом не отражают мнение или позицию Совета Европы, Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации, проекта HELP в Российской Федерации

© Коллектив авторов статей, 2021

© Оформление Тихоокеанский государственный университет, 2021

Содержание

<i>Агильдин В. В.</i> Домашний арест в контексте европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод	5
<i>Ахмедшин Р. Л.</i> Запрет на неправомерное психологическое воздействие на подследственного и запрет на пытки: правовой и научно-методический аспект	9
<i>Ахметшина Ю.В.</i> Практический опыт привлечения переводчика в процесс судопроизводства	14
<i>Болдырев В. А.</i> Ссылки на правовые позиции европейского суда по правам человека в российских судебных актах	18
<i>Брагер Е. К.</i> Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и проблемы российского судопроизводства по вопросам признания материалов экстремистскими	22
<i>Бритова П. С., Шереметьева А. К.</i> Разграничение компетенции по разрешению споров об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости	30
<i>Бучко Н. П.</i> Правовые аспекты функционирования военно-судебной системы колчаковского режима в годы гражданской войны	34
<i>Волков К.А.</i> Влияние конвенции о защите прав человека и основных свобод и постановлений европейского суда по правам человека на систему принципов уголовного судопроизводства	38
<i>Галкин Д. В.</i> Допрос несовершеннолетних потерпевших: проблемы реализации европейских правовых стандартов в российском уголовном судопроизводстве	44
<i>Живодеров П.В.</i> Торговля людьми и совершенствование уголовно-правового регулирования посредством применения механизмов Конвенции о защите прав человека и основных свобод	49
<i>Казачек Е. Ю.</i> Конституционное право хранить молчание и не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, и его реализация в российском уголовно-процессуальном законодательстве	53
<i>Качалова О.В.</i> Обеспечение обоснованности ограничения права на свободу в российском уголовном судопроизводстве в контексте ст. 5 ЕКПЧ	59
<i>Костенко К. А., Галдин Д.В., Костенко И.К.</i> К вопросу о сочетании правовых позиций конституционного суда РФ и Европейского суда по правам человека в регулировании уголовно-процессуальных правоотношений	66
<i>Крючкова В.Ф.</i> Реализация института защиты участников уголов-	72

УДК 342.56

В. А. Болдырев
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского
права Северо-Западного филиала Российского государственного
университета правосудия

ССЫЛКИ НА ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКИХ СУДЕБНЫХ АКТАХ

Аннотация. Изучение ссылок на позиции Европейского суда по правам человека в судебных актах конкретной национальной правовой системы оценивается как перспективное направление научного поиска, не только в юриспруденции, но и в рамках междисциплинарных исследований когнитивных процессов и междисциплинарных исследований языка. На основе применения метода контент-анализа делается вывод, что увеличение и уменьшение числа ссылок на позиции Европейского суда по правам человека в судебных актах, не всегда свидетельствует о стремлении российского государства открыться или закрыться по отношению к западной цивилизации. Вместе с тем наиболее сложные и проблемные ситуации в российской внутренней и внешней политике должны сказываться и сказываются на числе обращений к правовым позициям международных органов в рамках уголовного судопроизводства.

Ключевые слова. геополитика, статистика, контент-анализ, когнитивные науки, юридическое письмо, юридическая техника, независимость суда, Совет Европы.

Процесс подготовки текстов мотивированных судебных актов, будучи деятельностью сознательной и представляющей собой пример объяснения принятого решения с учетом множества факторов, неизбежно находится под влиянием тех установок, которые существуют в обществе. Такое положение дел предопределено ролью человека, отправляющего правосудие и выносящего решение от имени государства. Полагать, что влияние публично провозглашенной или обозначенной в медийном поле позиции высших должностных лиц, на судей отсутствует, значит не учитывать достижений когнитивных наук, иными словами, уходить от реальности.

Тенденция к постоянному расширению области правового регулирования, взятие законодателем в поле внимания все новых сфер действительного и виртуального, изменение норм права, преподносимое как его актуализация, в действительности являющееся лишь созданием среды информационной избыточности – бич современного нормотворчества и правоприменения.

Делом самого ближайшего будущего должен стать анализ судебных актов с использованием статистических методов, позволяющих выявить закономер-

ности когнитивной деятельности человека, участвующего в отправлении правосудия, сжатого социальными рамками, параметрами правоприменительной системы, с одной стороны, и влиянием личных внутренних установок, тяги к добру и справедливости, естественно присущих человеку, с другой.

Изучение ссылок на авторитетные позиции, в том числе и позиции Европейского суда по правам человека (далее также – ЕСПЧ), в судебных актах в рамках конкретной национальной системы, на наш взгляд, является перспективным направлением научного поиска, в частности, в рамках междисциплинарных исследований когнитивных процессов и междисциплинарных исследований языка.

Сбор данных в ходе настоящего исследования осуществлялся с использованием сетевой версии справочной правовой системы «КонсультантПлюс»¹.

Учитывая, что количество судебных актов, принятых различными коллегиями Верховного Суда, не одинаково, а помимо этого колеблется год от года, ценность для сравнения представляют не абсолютные показатели, а процент судебных актов, вынесенных коллегиями по экономическим спорам, уголовным и гражданским делам, содержащих упоминание ЕСПЧ.

Колебание доли актов Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ, содержащих упоминание ЕСПЧ в диапазоне от 0,56% до 1,27 %, при небольшом числе таких актов (всегда не более 6 случаев год) и вполне достаточном числе наблюдений (от 469 до 678 случаев в год), на наш взгляд, показывает, что составление мотивированных судебных постановлений при отправлении экономического правосудия в наименьшей степени привязано к событиям на внутренней и внешней политических сценах.

Доля «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов, вынесенных Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ, составляет: в 2015 г. – 1,07%, в 2016 г. – 1,27%, в 2017 г. – 0,9%, в 2018 г. – 0,88%, в 2019 г. – 0,56%, в 2020 г. – 1,07%, за 9 месяцев 2021 г. – 0,32%.

Судебные акты выносятся полноправными членами общества, вступающими в коммуникацию с другими людьми, то есть подверженными влиянию самых разных когнитивных искажений, в том числе, возникающих под действием средств массовой информации и социальных сетей. Между тем, судьи, специализирующиеся на рассмотрении экономических споров, объективно в меньшей степени ощущают себя субъектами, участвующими в отстаивании национальных интересов. Действительно, если термин «уголовно-правовая политика» является устоявшимся, привычным в кругу специалистов, а значит, и реализация этой политики становится частью работы любого судьи, рассматривающего уголовные дела, то применительно к деятельности судьи арбитражного суда и судьи, работающего в составе Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, устоявшийся сложный составной термин с использованием слова «политика» не находится вовсе. Иными словами, последние испытывают

¹URL:<https://online.consultant.ru/riv/cgi/online.cgi?req=home&rnd=0B8EBA107DD8DF0E DAFDF7F9CC008549> (дата обращения: 07.10.2021).

меньшее давление соответствующих информационных факторов при совершении внутреннего выбора, вынося решения, являющееся частью политики государства, и соответственно, объясняя этот выбор в ходе подготовки мотивировочных частей судебных актов.

Наблюдение за долей судебных актов Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, содержащих упоминание ЕСПЧ, на протяжении 2015–2020 гг. позволяет говорить о тенденции к увеличению размера таковой, то есть готовности юрисдикционного органа ориентироваться на международно-правовые стандарты в данной области. Резкое падение доли «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов в период девяти месяцев 2021 г. может быть результатом нормальной цикличности периодов роста и спада. Однако мы склонны видеть причину резкого падения числа ссылок на акты такого международного органа как ЕСПЧ в 2021 г. в состоявшейся конституционной реформе, вызывавшей неоднозначное понимание за рубежом, и проблемами взаимодействия с международными организациями, в том числе Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Доля «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов, вынесенных Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ, составляет: в 2015 г. – 1,54%, в 2016 г. – 1,27%, в 2017 г. – 2,39%, в 2018 г. – 2,94%, в 2019 г. – 3,64 %, в 2020 г. – 3,80%, за 9 месяцев 2021 г. – 1,33%.

Обращение к зарубежным и наднациональным авторитетам, авторитетным источникам права в условиях конфронтации и разного видения интересов на уровне конкретного государства будет отличаться. Проблемы взаимодействия российских органов исполнительной власти с международными органами, на наш взгляд, могут сказываться на работе судебных органов, в том числе снижать готовность юрисдикционных органов ссылаться на международные стандарты по принципу солидаризации представителей всех ветвей публичной власти в решении общих задач.

Вместе с тем, любые попытки упрощенной интерпретации полученных цифр способны нанести существенный урон общей картине, представить её общественности в виде, не отвечающем требованию объективности. Именно поэтому важно принять во внимание то, что происходит в гражданском судопроизводстве. В этом случае картина, предстающая наблюдателю, существенно отличается.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации за период девяти месяцев 2021 г. вынесла судебных актов со ссылкой на позиции ЕСПЧ как в абсолютном выражении, так и в процентном отношении к общему числу больше, чем в 2020 г., при этом на протяжении 2015–2020 гг. процент таких актов то возрастал, то падал. Поиск закономерностей увеличения доли «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов (с 3,25% до 4,14%) может разбиваться об обычную цикличность социальных процессов, поскольку ни одна тенденция в обществе не может наблюдаться бесконечно. Однако нам думается, что причина кроется в другом: зависимость от геополитических факторов актов Судебной коллегии по

гражданским делам ВС РФ, имеющей меньшее отношение к защите публичных интересов, должна быть объективно меньшей, нежели такая зависимость актов Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ.

Доля «ЕСПЧ-ориентированных» судебных актов, вынесенных Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда РФ, составляет: в 2015 г. – 0,21%, в 2016 г. – 0,49%, в 2017 г. – 3,40%, в 2018 г. – 6,61%, в 2019 г. – 3,66%, в 2020 г. – 3,25%, за 9 месяцев 2021 г. – 4,14%.

Представленные данные могут по-разному интерпретироваться с учетом стоящих перед исследователем задач и предпочтений, принадлежности к научным школам, воззрений на историю и геополитику. Приведенная здесь позиция и обобщения не претендуют на роль единственно правильных.

Содержание судебных актов является результатом сложной мыслительной деятельности судей, их помощников и участников юридического процесса. Последние, как известно, предлагают суду сформулированные в письменном и устном виде доводы, представляют проекты судебных постановлений, тем самым также неизбежно влияя на тексты судебных постановлений. Изменение культуры юридического письма, появление «моды» на отсылки к авторитетным позициям – существенный фактор, который необходимо учитывать при интерпретации данных о числе упоминаний тех или иных слов и выражений. Кроме того, в условиях глобализации, компьютеризации и изменения доли живущих на территории Российской Федерации специалистов, владеющих на достаточном уровне иностранными языками, также может наблюдаться увеличение или уменьшение числа обращений к иностранной или международной практике. На лиц, участвующих в составлении текста судебного постановления, в той или иной мере оказывают влияние обстоятельства, которые можно, сгруппировав и обобщив, упрощенно именовать: (1) «геополитическим фактором», связанным с ориентацией судебного органа на позицию национальных властей, в том числе и в связи с отстаиванием ими национальных интересов; (2) «интегративным фактором», связанным с ориентацией судебного органа на наднациональные правовые стандарты и конструкции, учет глобальных процессов в экономике, науке и технике. Факторы эти лишь очень упрощенно можно представить как разнонаправленные векторы, или как противоположные полюса. Жесткое противопоставление «геополитического фактора» и «интегративного фактора» позволяя упростить ситуацию для понимания, облегчить восприятие, при излишней увлеченности соответствующей идеей может повлечь негативные результаты – создать искаженное представление о правовой реальности. Увеличение и уменьшение числа ссылок на позиции ЕСПЧ в судебных актах, не всегда свидетельствует о стремлении российского государства открыться или закрыться по отношению к западной цивилизации, носителем ценностей которой может рассматриваться такая структура как Совет Европы. Однако нельзя не заметить и того, что наиболее острые ситуации в российской внутренней и внешней политике, должны сказываться и сказываются на числе обращений к правовым позициям ЕСПЧ в рамках уголовного судопроизводства.